

I. PAGES AND GROUPS ON SOCIAL NETWORKS

TABLE I: Pages and groups on social networks

Name	Link	Quantity
Acigames Associação Comercial Industrial e Cultural dos Games	Link	6,014
Concept Art & Game Design	Link	12,205
Construct 2 3: Brasil	Link	5,792
Construct 2 & 3 Br	Link	3,594
Criadores de Jogos Indie Iniciantes	Link	7,607
Criando jogos para a Educação Infantil	Link	1,301
Criação e Desenvolvimento de Jogos	Link	1,833
Desenvolvedores Unity	Link	1,881
Desenvolvedores de Jogos Independentes	Link	3,065
Desenvolvedores de Jogos Independentes	Link	2,250
Desenvolvedores de games Indies	Link	2,866
Desenvolvimento de Apps e jogos (Unifei)	Link	64
Desenvolvimento de Games	Link	6,363
Desenvolvimento de Games	Link	78
Desenvolvimento de Jogos	Link	529
Desenvolvimento de Jogos	Link	118
Desenvolvimento de Jogos Brasil	Link	5,899
Design de Games Portfolios	Link	4,008
Escola Brasileira de Games Desenvolvimento Mobile	Link	134
Estudos Acadêmicos Sobre Jogos Analógicos e Digitais	Link	554
Game Design/Art/Development RJ	Link	157
Game Experience Brazil	Link	706
GameDev Brasil	Link	477
Games Indie Brasil	Link	3,129
GamesIndie	Link	9,644
Grupo de Pesquisa e Inovação em Ciberdemocracia	Link	45
Indie Dev Brasil	Link	1,670
Indie Developers Association (I.D.A)	Link	1,184
Indie Game Brasil	Link	118
Indie Game Developer Brazil	Link	2,387
Indie Game Developers	Link	113,632
Indie Game Developers Brasil	Link	6,357
Indie Games Brazil	Link	685
Indie games jogos da multidão	Link	433
Indiegame Brasil	Link	1,219
Indústria de Jogos	Link	150
Introdução à programação para Jogos Digitais	Link	575
Jogos Digitais Estácio	Link	313
Jogos Digitais Fatec Carapicuíba	Link	530
Jogos Digitais PUCPR	Link	630
Jogos Digitais Senac GO	Link	137
Jogos Digitais Uberlândia	Link	168
Jogos Digitais — PUC-SP	Link	638
Jogos e Animação Digital Unicarioca	Link	69
Jogos indies brasileiro	Link	1,091
Jogos para a Educação	Link	405
Movimento Horizonte Indie de Desenvolvedores de Jogos	Link	238
PONG Potiguar Indie Games	Link	277
Produção de Jogos	Link	5,624
Produção de Jogos Eletrônicos CESAR	Link	40
RING	Link	490
SPIN	Link	1,888

TABLE I: Pages and groups on social networks (continued)

Name	Link	Quantity
Startup Rio	Link	3,675
Startup Rio de Janeiro RJ	Link	6,326
Teoria dos Jogos	Link	47
Teoria dos Jogos e Gamificação	Link	55
UFF Jogos	Link	317
Unity 3D Brasil	Link	11,486
Unity Brasil	Link	19,058
Unity3d Brasil	Link	1,560
Unreal Engine 4 Brasil	Link	9,319
Unreal Engine 4 Brasil (Avançado)	Link	2,529
Unreal Engine Brasil	Link	1,346